

О ПРИЧИНАХ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ**Kiyalbay Saniya,***Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
of the Department of Transport Construction and Urban Studies
Kazakh Automobile and Road Institute named after L.B. Goncharov***Baimukhambetov Yermek***Master's student
Kazakh Automobile and Road Institute named after L.B. Goncharov***ABOUT THE CAUSES OF DEFORMATION ON PUBLIC ROADS****Киялбай С.Н.***К.т.н., ассоциированный профессор кафедры
«Транспортное строительство и урбанистика»
Казахский автомобильно-дорожный институт им.Л.Б.Гончарова***Баймухамбетов Е.Б.***Магистрант
Казахский автомобильно-дорожный институт им.Л.Б.Гончарова***Abstract**

The article discusses the main causes of deformations and damage on public roads during their operation. The physicochemical processes of bitumen aging, including evaporation of volatile components, oxidation, polymerization, and polycondensation, which occur under the influence of temperature, oxygen, moisture, and solar radiation, are analyzed. Special attention is paid to the influence of traffic loads and natural and climatic factors on the reduction of road surface strength. The most common types of defects are described: cracks, ruts, potholes, subsidence, wave formation and peeling, as well as the causes of their occurrence. The results of experimental studies on the determination of the modulus of elasticity of the layers of pavement using the press-stamp method are presented. It has been established that humidity and temperature conditions, the heterogeneity of the base and the discrepancy between the structural parameters of the road and the actual traffic loads have a significant impact on the development of deformations.

Аннотация

В статье рассмотрены основные причины образования деформаций и разрушений на автомобильных дорогах общего пользования в процессе их эксплуатации. Проанализированы физико-химические процессы старения битума, включая испарение легколетучих компонентов, окисление, полимеризацию и поликонденсацию, происходящие под воздействием температуры, кислорода, влаги и солнечной радиации. Особое внимание уделено влиянию транспортных нагрузок и природно-климатических факторов на снижение прочности дорожных покрытий. Описаны наиболее распространённые виды дефектов: трещины, выбоины, просадки, волнообразование и шелушение, а также причины их возникновения. Представлены результаты экспериментальных исследований по определению модуля упругости слоёв дорожной одежды с использованием метода пресс-штампа. Установлено, что существенное влияние на развитие деформаций оказывают влажностно-температурные условия, неоднородность основания и несоответствие конструктивных параметров дороги фактическим транспортным нагрузкам.

Keywords: highways, road clothing, asphalt concrete, deformations, cracks, ruts, potholes, bitumen aging, modulus of elasticity, transport loads, climatic factors, coating strength.\

Ключевые слова: автомобильные дороги, дорожная одежда, асфальтобетон, деформации, трещины, колеиность, выбоины, старение битума, модуль упругости, транспортные нагрузки, климатические факторы, прочность покрытия.

В процессе эксплуатации автомобильной дороги асфальтобетонное покрытие постепенно утрачивает первоначальные свойства: снижается фрикционная способность, ухудшается ровность, появляются трещины, выбоины, наплывы, волны, просадки и колеиность. Происходит старение битума вследствие сложных структурных и химических превращений под влиянием воздействия на материал различных факторов. На тонкий слой битума оказывают влияние кислород и температура воздуха, вода, состояние поверхности минерального

материала. При этом скорость старения асфальтобетона зависит от его остаточной пористости.

По данным В. В. Михайлова и А. С. Колбановской к изменению состава свойств битума приводят следующие процессы [1]:

а) испарение масел, происходящее в поверхностном слое битума незначительной толщины и зависящее от содержания в нем легколетучих компонентов, вязкости и температуры;

б) окисполимеризация и частичная полимеризация компонентов битума, главным образом на

внешней поверхности вяжущего, подвергающегося непосредственному воздействию света и ультрафиолетовых лучей;

в) поликонденсация, происходящая под влиянием кислорода. Кислород воздуха вызывает нарушение структуры битума и приводит к увеличению его молекулярной массы. Битум от соприкосновения с воздухом окисляется, а под лучами солнца эти окислительные процессы протекают более энергично в результате нагревания покрытия и фотохимических реакций.

Причины образования дефектов [3]. Износ покрытия происходит под влиянием касательных сил, действующих в плоскости следа автомобильных колес и вызванных работой шин по преодолению сил трения. Касательные напряжения в плоскости следа вызывают истирание дорожного покрытия и покрышки колеса автомобиля на всем пути его следования. Такие напряжения увеличиваются от комплекса воздействий, вызывающих проскальзывание покрышки колеса в плоскости следа в условиях нормального его качения. Кроме того, усилению износа способствуют природные факторы, так как материал покрытия ослабляется при насыщении водой, а зимой под действием ее замерзания.

Износ покрытия происходит по всей ширине проезжей части, но больше всего на полосах наката, где чаще проходят колеса автомобилей в один след. При исследованиях условно принимают величину износа равномерно распределенную по всей площади покрытия. При этом средняя величина износа h_{cp} , мм, составляет:

$$h_{cp} = k \cdot h_n, \quad (1)$$

где k – коэффициент неравномерности износа, в среднем составляющий величину 0,6–0,7; h_n – определенная величина износа на полосе наката, мм.

Одним из видов деформаций, влияющих на прочность дорожных покрытий, является *шелушение*. Оно происходит тем интенсивнее, чем выше пористость и меньше прочность материала покрытия. Процесс шелушения развивается также от действия хлоридов, применяемых при борьбе со скользкостью. Особенно вредны они для цементобетонных покрытий с большим содержанием поверхностных пор.

Обычно после шелушения начинается процесс *выкрашивания* покрытий, при котором от покрытия отделяются более крупные зерна минерального материала. Причинами выкрашивания покрытий служит также низкое качество смесей из-за перевозки их в самосвалах (остатки песка попадают в покрытие), недоукатки покрытия в холодную и дождливую погоду и т.п. Приостановить этот процесс можно путем укладки защитного слоя.

Обламывание кромок происходит в случаях переезда тяжелых грузовых автомобилей через кромку покрытия (рисунок 1, а). На цементобетонных покрытиях, кроме того, кромки обламываются вдоль температурных швов при низком качестве бетона или когда нет связи между плитами.

Рис. 1. Обломка кромок (а), поперечные и продольные (б) трещины

Волнообразование происходит за счет излишней пластичности покрытия. Верхний слой асфальтобетонных покрытий под воздействием касательных сил, особенно при торможении, сдвигается на уклонах и в местах остановок общественного транспорта. Волны, или складки, образуются преимущественно в жаркую солнечную погоду, когда покрытие нагревается до 60° и более.

Продольные трещины возникают при неоднородно уплотненном земляном полотне – когда края его, уплотненные меньше середины, начинают давать осадки. Косые трещины появляются над местными пустотами – осадками земляного полотна и

при недостаточно прочных покрытиях (рисунок 1, б).

Сетка трещин возникает на дорожном покрытии, как правило, при недостаточной прочности слоев основания. Особенно часто сетка трещин образуется в весенний период, когда переувлажненный грунт вызывает под нагрузкой большие прогибы основания. Более жесткий материал покрытия не выдерживает таких прогибов, в результате чего и появляются трещины (рисунок 2, а).

Просадки – деформации дорожной одежды в виде впадин глубиной 50–100 мм и более с пологой поверхностью, но без выпучивания и образования

трещин на прилегающих участках. Возникают в местах пониженной прочности слоёв одежды и грунта при увлажнении (рисунок 2, б). Просадки могут наблюдаться в первые годы эксплуатации дороги, при неблагоприятных грунтово-гидрологических

условиях, вследствие недостаточного уплотнения земляного полотна и слоёв одежды, а также при появлении в составе движения тяжёлых автомобилей, на которые дорожная одежда не была рассчитана.

Рис. 2. Сетка трещин (а) и просадки (б)

Колес образуются в основном на покрытиях переходного типа на сравнительно узких проезжих частях при движении автомобилей след-в-след и при ослабленном основании (рисунок 3, а).

Выбоины – разрушения дорожных покрытий в виде углублений со сравнительно крутыми краями, образующихся в покрытиях вследствие местного разрушения материала покрытия (рисунок 3, б).

Рис. 3. Колейность (а) и выбоины (б)

Повышение модуля упругости нижних слоев дорожной одежды приводит к образованию отраженных трещин (рисунок 4, а). Такой процесс наблюдался на участке автомобильной дороги «Омск–Майкапчагай», который проходит через объезд пос. Теренколь. Верхний слой основания состоял из отфрезерованного старого асфальтобетона

с добавлением фракционированного щебня размером 20-40 мм, алюминиевого шлама и 5 %-го цемента, а нижний – из ГПС с добавлением алюминиевого шлама и 5 %-го цемента. Кроме того, между слоями покрытий были использованы геосетки (рисунок 4, б).

а – по слоям; б – трещины, возникшие на покрытиях, укрепленные геосеткой

Рис. 4. Отраженная трещина в слоях дорожной одежды

При неустойчивости температуры воздуха, т.е. при ее большом суточном перепаде, и влажности грунта в теле земляного полотна теплообменный процесс проходит неустойчиво. Такие явления существенно способствуют образованию на поверхности асфальтобетонных покрытий микронеровностей, а при слабых основаниях – колеяности. Эти явления особенно характерны для климатических зон с резкоконтинентальным климатом. Чтобы стабилизировать такие теплообменные процессы в слоях дорожной одежды необходимо снизить теплопроводность нижних слоев основания с применением низкотеплопроводных материалов. В связи с этим в разделе диссертации разработан алгоритм расчета по определению глубины промерзания грунта земляного полотна с учетом теплофизических характеристик материалов дорожной конструкции и коэффициентов уплотнения их слоев.

Методика оценки прочности слоев дорожных одежд с использованием пресс-штампа. Выбор места проведения испытаний осуществляется

по указанию Заказчика. Перед испытанием определялась влажность грунта земляного полотна весовым методом, затем на назначенные места устанавливался пресс-штамп (рисунок 5) и измерялись показания упругого прогиба. Результаты измерений заполнялись в форму [4], затем послойно рассчитывались значения модуля упругости нижних слоев основания дорожной одежды.

После снятия показаний упругих прогибов, расчетным путем определяется величина фактического модуля упругости слоев дорожной одежды [2,4]:

$$E_i = 0,25 \cdot 3,14 \cdot p \cdot D \cdot (1 - \mu^2) / \ell, \quad (2)$$

где p – нагрузка, подаваемая на пресс-штамп, МПа; D – диаметр штампа, мм; μ – коэффициент Пуассона, $\mu=0,32$; ℓ – величина упругого прогиба, мм.

а – пресс; б – штамп

Рис. 5. Испытание слоев основания дорожной одежды прибором пресс-штамп

Ниже, в таблице 1 приведены результаты полевых замеров и расчетов, проведенных магистрантами КазаДИ [3].

Таблица 1

Нагрузка, МПа		Слой основания из материала модуля упругости слоев основания дорожной одежды с добавлением щебня фр. 20-40 мм, h=30 см										Слой основания из фракционированного щебня, h=20 см					
		Упругий прогиб, по показанию индикаторов					E_i МПа	E_i с учетом темп. возд., МПа	E_{sp} МПа	Упругий прогиб, по показанию индикаторов			E_{sp} МПа	E_i с учетом темп. возд., МПа	E_{sp} МПа		
		правый	левый	средний	правый	левый				средний							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
ПК 78+40																	
45	65	77	71	134,0	120,6		31	20	25,5	373,0		335,7					
90	137	151	144	132,1	118,9		51	45	48	396,3		356,7					
135	201	222	211,5	134,9	121,4	121,2	68	75	71,5	399,1		359,2					
180	268	281	274,5	138,6	124,8		101	91	96	396,3		356,7					
225	351	378	364,5	130,5	117,4		129	121	125	380,5		342,4					
270	422	405	413,5	138,0	124,2		154	141	147,5	386,9		348,2					
ПК 80+50																	
45	80	71	75,5	126,0	113,4		23	27	25	380,5		342,4					
90	136	148	142	134,0	120,6		51	46	48,5	392,3		353,0					
135	216	210	213	134,0	120,6	118,8	68	80	74	385,6		347,1					
180	280	274	277	137,4	123,6		98	93	95,5	398,4		358,6					
225	354	361	357,5	133,0	119,7		119	124	121,5	391,5		352,3					
270	434	461	447,5	127,5	151,0		151	145	148	385,6		347,1					
ПК 86+40																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
45	68	73	70,5	134,9	121,4		28	22	25	380,5		342,4					
90	139	144	141,5	134,4	121,0		51	45	48	396,3		356,7					
135	209	221	215	132,7	119,5	120,2	79	68	73,5	388,3		349,4					
180	291	272	281,5	135,2	121,6		99	94	96,5	394,3		354,9					
225	360	356	358	132,9	119,6		125	116	120,5	394,7		355,2					
270	441	427	434	131,5	118,4		144	152	148	385,6		347,1					

Появление различных видов деформаций и разрушений на поверхности дорожного покрытия в определенной степени зависит от погодных условий (температура и влажность), а также при несоответствии прочностных характеристик данной категории дороги фактическим условиям транспортного движения. Это особенно воздействует на разрушение дорожных покрытий в зонах с резкоконтинентальным климатом, где суточный перепад температуры достигает 30 °С и выше.

Список источников

1. Бусел А.В. Ремонт автомобильных дорог. – Мн.: Артдизайн, 2004. 208 с.
2. Киялбаев А.К., Киялбай С.Н. Эксплуатация автомобильных дорог. Учебное пособие. /под ред. д.т.н., профессора Киялбаева А.К. – Алматы-Москва: МААДО, КазАДИ, 2017. 342с.
3. Технический отчет по результатам диагностического обследования автомобильных дорог Жамбылской области местного значения. Том 3. – Алматы: КазАДИ, 2011. 452с.
4. ПР РК 218-27-2014. Инструкция по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог. – Астана: МИИР РК, 2014.